

FARIDA AFRO'Z SHE'RIY ASARLARIDA OMONIMLARNING ROLI

Xusanova Ma'rifat Axmadjonovna

FarDU o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tel: +99890 160-13-04 xusanovamarifat62@gmail.com

Rasulova Azizaxon Muydinovna

FarDU kata o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834845>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekspressivlikni yuzaga chiqarishda omonimlardan foydalanishning o'ziga xos ko'rinishlari tadqiq etiladi. Mavzuga doir ilmiy fikrlar Farida Afro'z poetik asarlari misolida dalillab, tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: omonim so'zlar, omonimik qator, so'z o'yini, ko'p ma'noli so'z, ekspressiv imkoniyat.

Аннотация: В этой статье будут рассмотрены конкретные способы использования омонимов для создания выразительности. Научные мысли на эту тему подтверждаются и анализируются на примере поэтических произведений Фариды Афруз.

Ключевые слова: слово омонимы, омонимический ряд, игра слов, полисемантическое слова, экспрессивная возможность.

Annotation: This article discusses specific aspects of the use of homonyms in expressing expressiveness. Scientific opinions on the subject are proved and analyzed by the example of the poetic works of Farida Afroz.

Keywords: homonyms, homonymous series, words game, polysemous words, expressive ability.

Ekspressivlik ifodalovchi leksik-frazeologik vositalar sifatida polisemantizm, trop, stilistik chegaralangan leksika, sinonimiya va frazeologiya kabi hodisalarni belgilash mumkin. Sanab o'tilgan til hodisalari ekspressivlik hosil qilishda aktiv va sermahsul vositalardir.¹ Yuqoridagilar qatoriga turkiy tillarga, xususan, o'zbek tiliga xos bo'lgan omonimlar bilan bog'liq so'z o'yinlarini ham kiritish mumkin.

Tilimizdagi shakli bir xil bo'lib, turlicha ma'nolarni ifodalovchi so'zlar omonimlar (shakldosh so'zlar) deb ataladi. Omonimlarni ko'pincha polisemantik (ko'p ma'noli) so'zlar bilan adashtirish hollari uchrab turadi. Chunki so'zlardagi shakliy o'xshashlik bunga sabab bo'ladi. Bu so'zlar o'rtasidagi asosiy farq shundaki, polisemantik so'zlar o'zaro bog'liq bo'lgan birdan ortiq ma'nolarga ega so'zlar hisoblanadi. Omonimlar esa shaklan teng bo'lgan, ammo ma'nolari bog'liq bo'lmagan birdan ortiq so'zlardir. Metafora, metonomiya,

¹ Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивлик ифодалашнинг синтактик усули. Тошкент, 1987. 4-бет.

sinekdoxa, funksiyadoshlik kabi ko'chimlar polisemiyaning hosil bo'lish yo'llaridir. Turli sabablar bilan polisemik so'zlar o'rtasidagi ma'no ipining uzilib ketishi natijasida omonimlar hosil bo'ladi. Masalan: yoz (qalam bilan yozmoq), yoz (fasl), yoz (dasturxonni yozmoq) so'zlari ko'p ma'nolilikdan omonimga o'tgan. Ba'zan shaklan teng omonimik munosabatdagi so'zlarning birortasi yoki barchasi ko'p ma'noli bo'lishi mumkin. Masalan: dasturxonni yozmoq – ko'ngilni yozmoq. She'riy asarlarda omonimlar kuchli badiiylik, jumboqlilik keltirib chiqarib, tajnis (arabcha: jinsdosh, shakldosh) san'atining go'zal namunalari yaratilishiga asos bo'ladi. Mumtoz adabiyotda omonimlarni qo'llash asosida turkiy adabiyotimizda vujudga kelgan tuyuq janrining rivojlanishi ham omonimlarning badiiy imkoniyatlari kengligi hamda tilimizning omonimlarga boyligi bilan izohlanadi. Zamonaviy adabiyotda ham omonimlar vositasida badiiylikning go'zal namunalari yaratilib kelinmoqda. Jumladan, Farida Afro'z ijodida omonimlarni qo'llash bilan bog'liq individual uslubning o'ziga xos namunalarini ko'rish mumkin. Odatda, poetik asarlarda omonimik qatoridagi so'zning faqat bittasidan foydalanish holatlari ko'pchilik ijodkorlar uslubida kuzatiladi. Masalan, quyidagicha:

- a) Kel, deding, ey ishqtalab,
bo'stoningda adashdim,
Yoz deding, ko'ngil g'amin,
dostoningda adashdim.
- b) Jonim opam, dunyo o'zi aftodadir,
Siz borsizki, ko'ngil uyi **Ozodadir**. (Farida Afro'z)

Bu yerda yoz omonimik qatoridagi xat (yozuv) yozmoq va yoymoq (ochmoq) ma'nolarining ikkalasiga ham ishora bor bo'lib, har ikkala ma'noni tushunish mumkin. Adabiyotshunoslikda bu hodisa "shubhaga solish", ya'ni iyhom san'ati deya ta'riflanadi. Shuningdek, keyingi misoldagi Ozoda so'zi ham ism va poklik ma'nolarida qo'langanini ko'rishimiz mumkin. Lekin Farida Afro'z poetik asarlarida omonimlardan foydalanishning boshqacharoq ko'rinishlariga ham duch kelamiz:

- a) U so'zning qulidir, so'zga oshufta,
So'z borki, dunyoda, sehr bor, fusun.
To'rt qator she'r **yozdin** va ko'ngil **yozdin**,
Xudoning so'zida bo'lmaydi tugun.
- b) **Yuzga** kirs a **yuzlaring** shirmon,
Misqolingda baraka, xirmon
Tomiringni qirqolmas armon,

Faqat onang
yoningda bo'lsin.

Aytgin, aytgin, onang o'lmasin!

Yuqoridagi misollarda ko'rinib turibdiki, bir jumlada omonimlarning birdaniga ikkitasini qo'llash orqali nihoyatda jozibali, ohangdor nutq hosil qilinadi. Qolaversa, nutq egasining topqirligi omonimik qatordagi sizning yodingizga kelmagan so'zni "esga soladi".

Omonimlar bir so'z turkumi doirasida yoki bir necha so'z turkumi doirasida bo'lishi mumkin. Ekspressivlik ifodalash imkoniyati bir so'z turkumidagi omonimlarga qaraganda bir necha so'z turkumi dorasidagi omonimlarda kattaroq. Chunki bunday omonimlar qo'llangan jumlada jumboqlilik bo'lib, o'quvchining diqqatini tortadi, so'zlar ma'nosini tushunib, farqlashga bo'lgan qiziqish uyg'onadi:

a) **Sochimni sochaman:**

Har bir tolasi,

Nurlarga tutashar, qaqnus patiday.

Ishqimni bitaman, kipriklar qonar,

Har oshiq o'qiydi, iloh xatiday.

b) Boshqacha yashayman, ertadan boshlab,

Ertaga **sochimni** tashlayman **sochib**.

Ostona qoshida ko'zlarin yoshlab

Chechaklar gullaydi tunlar yozg'irib.

Tilshunoslikda omonimlarning uch ko'rinishi ta'kidlanadi: omoleksemalar, omofonlar, omograflar. Talaffuz va grafik jihatdan bir xil so'zlar omoleksemalar, talaffuz jihatdan bir xil so'zlar omofonlar, harfiy jihatdan bir xil so'zlar omograflar deyiladi. Quyida talaffuzda urg'u bilan farqlanadigan omograf yordamida kuchli ifodaviylikning hosil qilinganini ko'rishimiz mumkin:

Seni qo'msasalar talpinib dildan,

O'rning bosolmasa hech kim **botinib**.

Izlab kelsa atay, **botiniy** yo'ldan,

Ko'rsa-yu, faryodi ketsa otilib.

Birinchi so'z **botinmoq** fe'lining ravishdosh shakli bo'lib, ikkinchi botin so'zi arab tilidan o'zlashgan "ichki", "ko'ngil" ma'nosidagi so'zdir.

Ba'zan mualliflar uslubiy maqsad bilan tilda aslida omonim bo'lmagan birliklardan ham omonimlar hosil qiladilar. Bu usulda ham jozibador so'z o'yinlari hosil qilinib, kuchli ekspressiya yuzaga keladi:

Makka manzillaring ko'zlagan jonmen,

Cho'li Iroq ichra "**Cho'li Iroq**"men,

Olamon ichramen, yakkamen, toqmen,

Ko'ngilning Ka'basi – dargohsan, Vatan!

Bu yerdagi birinchi omonim **Cho'li iroq** – Iroq cho'li so'z birikmasi bo'lib, izofiy birikma ko'rinishida tarixiy shaklda ifodalangan. Ikkinchi "Cho'li Iroq" so'zi esa qo'shma so'z ko'rinishidagi kuyning nomidir. Birinchi omonimni yuqoridagicha qo'llash orqali muallif ikkala til birligidan go'zal so'z o'yini hosil qiladi, shu bilan birga, ko'p ma'noli so'zning ma'no ipi uzilishidan kelib chiqqan omonimni "qaytadan bog'lab," bu birliklar ma'nosini uyg'unlashtiradi. Bu ifoda esa favqulodda o'ziga xosligi bilan betakror badiiy vosita hisoblangan qimmatli "topilmadir".

So'zlar ma'nosi anglashilganda ifodaning qanchalik ta'sirchan ekanligi, metaforik tafakkurning qanchalik ravon va boy ekanligi ayon bo'ladi. Omonimlardan yuqoridagicha foydalanish nutqni ta'sirchan, ifodali qilishda ko'plab imkoniyatlarning ochilishiga, so'zlar ma'nolarini yaxshiroq anglashga turtki bo'lib, tinglovchining so'z boyligi oshishiga ham xizmat qiladi. Bu esa uslub egalarining mahorati bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rasulova, Azizaxon Muydinovna; Xusanova Ma'rifat Axmadjonovna. POETIK NUTQDA SINONIMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATIONAL AND SOCIAL SCIENCES. ORIENS_Volume 2_ISSUE 10- 2. 2022 807-811. (Rasulova, Azizaxon Muydinovna; Khusanova Marifat Akhmadjonovna. THE SKILL OF USING SYNONYMS IN POETIC SPEECH. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATIONAL AND SOCIAL SCIENCES. ORIENS_Volume 2_ISSUE 10-2.2022 807-811).
2. KHUSANOVA M & KHUSANOVA M. ROLE OF OCCASSIONAL UNITS IN FARIDA AFRUZ'S IDIOSTYLE. Thematics Journal of Education Impact Factor (UIF-2020):7.528 Impact Factor (IFS-2020):7.433: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6467338>, P-63-69 12.04.2022.
3. Xusanova, M.A. The use of archaism in the works of Farida Afroz. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 04, volume 96 published April 20, 2021. Soi: <http://s-o-i.org/1.1TAS-04-96-51> Doi <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC:1208.
4. Xusanova, M.A. The use of expressive phonetic means in farida afroz s works. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 09, volume 101, published September 28, 2021.Soi:

<http://s-o-i.org/1.1TAS-09-101-81> Doi <https://dx.doi.org/10.15863/TAS>
ScopusASCC:1200.

5. Ma'rifat Axmadjonovna Xusanova. Individual – stilistik neologizmlardan foydalanish – uslubiy o'ziga xoslik belgisi (Farida Afro'z she'rlari misolida) International Scientific Conference “RESENT RESEARCHES IN THE MODERN WORLD”. 26-27.05.2016. Выпуск 5(13) Часть 1. –С. 125-130.
6. A.Rasulova THE STUDING BARRIER CONNECTION IN THE WORLD LINGUISTICS. Thematic journal of Education, 2022, 38-42
7. A.Rasulova, M.Xalilova МИКРОМАТНЛАРГА НУТҚ СИСТЕМАСИ СИФАТИДА ЁНДАШУВ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2022, 197-203
8. A.Rasulova Linguistic Features Of The Conditional Field In Uzbek Language. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2021,104-110
9. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивлик ифодалашнинг синтактик усули. Тошкент, 1987. 4-бет.
10. Навоий асарлари луғати. Тошкент, 1972. 198-бет.
11. Афрўз Фарида (Бўтаева). “Ўша кун - бугундир”. Сайланма. Тошкент.: “Шарқ”, 2013.- 383 б.

